

PROTEÇÃO ANIMAL X DIREITO À CULTURA: “UMA ANÁLISE DA ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”

Ciências Jurídicas, Ciências Sociais Aplicadas, Edição 119 FEV/23 / 01/02/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7596581

Dilson Castro Pereira¹

Juan Pablo Moraes Morillas²

Ailton Luiz dos Santos³

RESUMO

O objetivo desta pesquisa foi analisar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao direito dos animais não humanos, e a sua articulação com a argumentação jurídica. A metodologia utilizada, em linhas gerais, foi a qualitativa, empírica e exploratória. A revisão da literatura foi realizada por meio de subsídios teóricos em livros, artigos publicados na internet e doutrinas, trazendo aspectos jurídicos sobre o “Direito Animal”, ilustrando a sua jurisprudência no Brasil. Concluiu-se que da análise dos julgados, verifica-se a pluralidade de delimitações utilizadas pelos ministros da Corte Constitucional para reconhecer se determinada lei, que, em todos os casos ajuizados após a ordem constitucional vigente, autorizaria a prática de uma conduta possivelmente lesiva aos animais.

Palavras – chave: Animais não humanos; Direito Animal; Corte Constitucional.

INTRODUÇÃO

A contemporaneidade tem experimentado uma efervescência da consciência da comunidade civil e jurídica quanto a relação entre humanos e os demais animais. No Direito, a repercussão foi o surgimento do Direito Animal enquanto ramo autônomo, que pressupõe uma análise da Ética Animal, enquanto seu fundamento valorativo e filosófico¹. Esta Ética, por sua vez, é compreendida enquanto um subcampo da Bioética ou da Ética Ambiental².

No Brasil a tutela jurídica dos animais é centrada na interpretação do art. 225 da Constituição Federal de 1988, que veda a prática de crueldade aos animais em todo o território nacional³. A compreensão do que consiste em crueldade é o alicerce hermenêutico de todas as normas que irradiam deste enunciado normativo. Como pressuposto da discussão sobre o que consiste em crueldade está a de quem pode sofrer a crueldade. O paciente da crueldade é o que, por suas características individuais, define o que deverá ser considerado crueldade, em concreto.

Neste contexto, o cerne deste trabalho é uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto aos animais. Trata-se de um estudo direcionado à observância e avaliação das decisões tomadas pela Corte de cúpula do judiciário, que se justifica diante da especial importância desta fonte do Direito no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo após a edição do Código de Processo Civil de 2015, estabelecendo-as como ponto de partida para a argumentação judiciária e sua análise do caso concreto⁴.

Este cenário que justificou o desenvolvimento da pesquisa que resultou neste trabalho, orientou o seu objetivo principal, qual seja: analisar o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação ao direito dos animais não humanos, e a sua articulação com a argumentação jurídica.

A metodologia utilizada, em linhas gerais, foi a qualitativa, empírica e exploratória. A revisão da literatura foi realizada por meio de subsídios teóricos em livros, artigos publicados na internet e doutrinas, trazendo aspectos jurídicos sobre o “Direito Animal”, ilustrando a sua jurisprudência no Brasil.

2. REVISÃO DA LITERATURA

2.1. JURISPRUDÊNCIA, ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA E INTEGRIDADE: NOÇÕES GERAIS.

O novo Código Civil trouxe a previsão, em seu art. 489, VI, da necessidade do juiz, ao sentenciar, seguir a jurisprudência ou precedente avançado por uma das partes sob pena de ser a sua decisão tida como carente de fundamentação⁵. Assim, o sistema jurídico brasileiro, antes profundamente fundamentado no sistema do Civil Law, passa a abraçar conceitos, categorias e modelos de solução compreensão hermenêutica do Common Law.⁶

Schmitz, por sua vez, aponta que a forma em que os precedentes foram incorporados ao ordenamento jurídico decorre de uma pressão de mercado, fruto da globalização, bem como da disfunção do Estado brasileiro, sobretudo por se reduzir a uma “cultura de ementas”, descontextualizadas dos fundamentos fáticos aos quais houve interação das regras jurídicas para se chegar àquela decisão⁷. No seu turno, Nunes e Bahia (2015, p. 25) apontam que, no Brasil, há o equívoco de se utilizar os precedentes enquanto simples enunciados, funcionando como leis fossem, e que há uma inversão da função do precedente em nosso ordenamento jurídico, sistema no qual os precedentes são criados com hiperintegração – enquanto fórmulas prontas – e não como pontos de partida, como se dá no Common Law. Neste mesmo sentido, Caldas alerta que a raiz histórica do Direito pátrio, no Direito lusitano, cujo impacto do Civil Law é incontestável, não pode ser ignorado no processo de reconhecimento do valor normativo dos precedentes judiciais⁸.

Cabe aduzir que não carece o Direito brasileiro de legislação que vise proteger os animais. O Brasil confere proteção constitucional aos animais, cumulativamente à tutela penal, estabelece limites à caça, vivissecção e protege os animais em situação de perigo⁹. O que a doutrina tem posicionado é a perpetuação da crueldade apesar da uma vasta gama de estatutos jurídicos coibindo-a, o que seria resultado do status jurídico dos animais no país¹⁰. Além disso, há uma

abertura da legislação brasileira que viabiliza e impõe uma necessidade de integração através da atividade interpretativa pelo judiciário¹¹.

Neste sentido, é através da jurisprudência que o judiciário acaba por legitimar-se, uma vez que esse processo de reconhecimento político se dá através da argumentação jurídica. Nesse cenário é que se faz necessário o uso da Teoria da Argumentação Jurídica de Alexy, que prevê que a decisão do juiz – ou de um colegiado de magistrados – deve ser racional, pois a legislação por si só não cumpre a função de resolução justa dos problemas jurídicos¹². O discurso no qual a argumentação jurídica está inserida seria um tipo de discurso prático geral, em que o precedente teria um papel de conferir segurança jurídica e proteção na confiabilidade da aplicação do Direito¹³.

Neste contexto, conforme Caldas (2013, p. 128), o papel do processo judicial é resultante justamente da função constitutiva dos argumentos jurídicos na prática do Direito. Com base nos ensinamentos de Alexy, aquele autor formula a posição de que a prática jurídica é estruturada a partir da confluência entre a habilidade argumentativa dos agentes envolvidos e o domínio da ciência jurídica, compreendendo esta última como dogmática jurídica¹⁴. O processo judicial acaba por encerrar uma formalização de procedimentos argumentativos, que permite o desenvolvimento do Direito dentro do ideal do Estado de Direito, com o fim de construir uma decisão dotada de autoridade estatal¹⁵. Neste cenário, Alexy aponta que o uso dos precedentes é fundamentado no princípio da universalidade, que exige que aplicação isonômica para situações assemelhadas, bem como contribui para a estabilidade e confiabilidade do Direito¹⁶.

A qualidade no uso de precedentes está ligada à noção de Direito como integridade, especialmente em um princípio que Dworkin elenca como exigência desta integridade. O autor americano anuncia que há um princípio de integridade no julgamento, em que os julgadores devem fazer cumprir o Direito com coerência a seu sentido¹⁷. A integridade exige a expressão do ordenamento enquanto um sistema único e coerente, e sua aplicação no Direito exige uma interpretação feita aos moldes de um romance em cadeia: levando em

consideração um equilíbrio de convicções políticas presentes no ordenamento, sem abandonar o projeto do Direito como um todo¹⁸.

Nessa perspectiva, um tema a ser enfrentado pelos exegetas em nosso novo contexto de interpretação constitucional é a colisão de normas/princípios constitucionais, havendo a possibilidade de conflito entre eles, visto que dentro de uma sociedade os interesses nem sempre são convergentes. É o caso da “proteção animal versus direito à cultura”, objeto deste trabalho.¹⁹

Para solução deste impasse Ronald Dworkin (2000) e Robert Alexy (2008) elaboraram uma técnica chamada de “técnica da ponderação de princípios e valores”. Para essa técnica uma restrição à uma liberdade fundamental só é válida se exigida por um valor fundamental. É preciso ressaltar que não existem valores absolutos. Todos os valores devem ser sopesados ante o caso concreto.²⁰

Neste sentido, é necessário levar em consideração que esses valores tem pesos abstratos diferentes. Prevalecerá o valor que melhor for argumentado e demonstrado. É preciso considerar que não haverá necessariamente ganho de um e perda do outro, podendo haver a tentativa de burlar minimamente o princípio a ser violado para preservação do outro. Um prevalece, mas não necessariamente ganha.²¹

2.2. PROTEÇÃO ANIMAL X DIREITO À CULTURA: CONFLITO DE DIREITOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

De início, importante apresentar as normas constitucionais que geram o referido conflito de direitos, quais sejam, de um lado, o artigo 215 caput e §1º e, de outro, o artigo 225, §1º, VII. A primeira delas, o artigo 215, caput e §1º, que prevê que:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. [...].

A Constituição Federal de 1988 reconheceu diversos direitos fundamentais com o intuito de consolidar a democracia para os cidadãos. Dentre eles, previu o direito constitucional à cultura, reconhecendo a pluralidade de manifestações culturais do povo. Ao assim proceder, o constituinte inovou, a partir do momento em que, até então, a cultura estava identificada e restrita ao plano da educação (MORAES et al., 2018a). A segunda delas, o artigo 225, §1º, VII, preceitua que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

[...]

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

Nesse particular, também inovou o constituinte. Isso porque o artigo 225 não encontrou precedente na história constitucional brasileira. Especificamente

sobre o inciso VII, é possível afirmar que o seu núcleo é a proibição da crueldade contra os animais, pois a proteção da fauna e da flora, genericamente consideradas, é a base sobre a qual se apoia o direito ambiental moderno (MORAES et al., 2018a).

Presentes estas considerações, passar-se-á a analisar as decisões judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. Advirta-se, quanto à temática, que o entendimento jurisprudencial brasileiro de Direito Animal, como se verá adiante, se refere em sua quase totalidade à relação dos seres humanos com os animais em contexto de eventos desportivos ou de entretenimento, a exemplo das práticas envolvendo bovinos, como a Farra do Boi, a Rinha de Galos e a Vaquejada.

2.2.1. A Farra do Boi.

O STF enfrentou a questão, pela primeira vez, quando do Recurso Extraordinário – RE – 153.531-8/SC, no ano de 1997, oportunidade em que foi considerada inconstitucional a prática da farra do boi (MORAES et al., 2018b).

A manifestação cultural da Farra do Boi é um evento tipicamente regional do litoral catarinense, de origem colonial. Segundo Lacerda, a Farra do Boi se trata de uma das variedades do que o antropólogo denomina de “brincadeiras-de-boi”, grupo ao qual estão inseridos e contextualizados o rodeio e a Vaquejada²². A especificidade cultural do surgimento da Farra do Boi como uma releitura colonial da tourada-corda – espécie de tourada popular desenvolvida nos logradouros públicos – praticada em todo o arquipélago açoriano²³.

No caso concreto, recorriam as associações de proteção aos animais de um acórdão que tinha compreendido pela improcedência da ação em seu mérito, já que a Farra do Boi não configuraria crueldade, mas sim outras práticas alheias às tradições açorianas e que a crueldade existiria tão somente em alguns abusos, sendo eles coibidos por aquela unidade federativa²⁴. Entretanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu, naquela decisão, que os animais devem ser protegidos, mesmo quando da ocorrência de práticas tradicionais, quando

submetidos à crueldade, aproximando-se do critério da senciência, com a discordância quanto à presença da crueldade no caso concreto.

Por ocasião do julgamento no STF, destacaram-se os votos dos Ministros Francisco Rezek e Marco Aurelio, no sentido de reconhecer a presença de crueldade e violência com os animais e de afastar a designação da prática como manifestação cultural (MORAES et al., 2018b). Em sentido contrário, o Ministro Maurício Corrêa, que assentou que não havia como coibir a farra do boi por ser uma legítima manifestação popular, advinda dos povos formadores da comunidade catarinense, mas que os excessos, esses sim deveriam ser reprimidos (ROTHENBURG in SARMENTO; SARLET, 2011).

A decisão da Corte Suprema ficou dessa forma ementada:

COSTUME – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ESTÍMULO – RAZOABILIDADE – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – ANIMAIS – CRUELDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância da norma do inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal, no que veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado “farra do boi”. (RE 153531, Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado em 03/06/1997, DJ 13-03-1998 PP-00013 EMENT VOL-01902-02 PP-00388).

O que se revelou como parâmetro suficiente para tornar o animal juridicamente relevante para a composição do Supremo Tribunal Federal (STF) quando da decisão sobre esse recurso extraordinário foi o fato de que os animais seriam

dotados de sensibilidade e estarem vivos. Corresponde-se, assim, a signos típicos da sciência.²⁵

A partir de então, houve um entendimento da Suprema Corte referente a questões que envolvem animais, que passou a adotar um posicionamento de desprestígio de práticas que envolvam animais voltados para formas de entretenimento reconhecidamente cruéis.²⁶

A linha argumentativa passou a prestigiar os animais, com fundamento na capacidade de serem submetidos a experiências dolorosas. As decisões que se seguiram utilizaram esta como precedente, demonstrando, assim sua especial relevância argumentativa.²⁷

2.2.2. A Rinha de Galos.

Em outro momento, o STF voltou a enfrentar o conflito de normas constitucionais. Cuidou-se da questão atinente à briga de galo. Os Estados de Santa Catarina, Ceará e Rio de Janeiro, à época, reconheciam e autorizavam tal prática, entendendo-a como manifestação cultural.

A Rinha de Galos é caracterizada pela colocação em posição de confronto de aves da espécie gallus-gallus, normalmente equipadas com lâminas de metal, com o fim de competirem até a morte²⁸. Segundo Escobar, Aguiar e Zagui, as Rinhas de Galos foram introduzidas no Brasil pelos espanhóis na década de 1530²⁹, perfazendo, portanto, uma das práticas mais antigas analisadas neste trabalho. A rejeição desta prática pelo Estado brasileiro remonta, de forma específica, ao ano de 1961 através do Decreto 50.620³⁰ que vedou, de forma explícita, esta prática.

Em Santa Catarina a apreciação do tema ocorreu por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2.514-7, em que se discutia a constitucionalidade da Lei Estadual nº 11.366/2000.

A lei de nove artigos previa autorização prévia, mediante taxa, para a realização dos combates, vistoria anual dos locais onde estes seriam realizados, atestado

veterinário prévio da saúde das aves, vedação de instalação dos locais de combate próximos a igrejas, escolas e hospitais, bem como a proibição da permanência, desacompanhada, de menores de dezesseis anos³¹.

O julgamento ocorreu em 2005 e o STF firmou entendimento de que a sujeição da vida animal à crueldade não era compatível com o texto constitucional (MORAES et al., 2018b). A ementa foi publicada com o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 11.366/00 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ATO NORMATIVO QUE AUTORIZA E REGULAMENTA A CRIAÇÃO E A EXPOSIÇÃO DE AVES DE RAÇA E A REALIZAÇÃO DE “BRIGAS DE GALO”. A sujeição da vida animal a experiências de crueldade não é compatível com a Constituição do Brasil. Precedentes da Corte. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente. (ADI 2514, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2005, DJ 09-12- 2005 PP-00004 EMENT VOL-02217-01 PP-00163 LEXSTF v. 27, n. 324, 2005, 42- 47).

Em 2007 e 2011, o STF reiterou o seu posicionamento, quando do julgamento, respectivamente, da ADI 3.776-5 e da ADI 1.856. A primeira julgou inconstitucional a Lei Estadual nº 7.380/1998 do Rio Grande do Norte, entendendo que as rinhas ou brigas de galo submetiam os animais a tratamento cruel, ofendendo, portanto, a Constituição Federal. A segunda julgou inconstitucional a Lei Estadual nº 2.895/1998 do Rio de Janeiro, haja vista que constatada ofensa ao artigo 225, §1º, VII da Carta Magna (MORAES et al., 2018b).

Previa-se na lei potiguar a autorização para a criação, exposição e competições de aves de raças combatentes mediante autorização prévia da Secretaria da Agricultura, havendo a necessidade de um alvará de vistoria, acompanhamento

médico veterinário, vedação de instalação dos locais de evento próximo a hospitais, escolas e igrejas, bem como a vedação da permanência de menores de dezoito anos desacompanhados dos pais³².

Importante salientar que neste caso observa-se ser inapropriado que a Secretaria de Agricultura fosse responsável por fiscalizar o cumprimento de uma norma que visasse a proteção animal, enquanto um bem ambiental, existindo uma entidade para tanto: a Secretaria de Planejamento e Finanças. Esta realidade jurídica se presta a demonstrar a falta de coerência do legislador, exigência que Dworkin coloca para que se possa vislumbrar observância imposta ao legislador pelo princípio da integridade política: de que se busque coerência nas leis³³.

A decisão da Corte Suprema ficou assim ementada:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 7.380/98, do Estado do Rio Grande do Norte. Atividades esportivas com aves das raças combatentes. “Rinhas” ou “Brigas de galo”. Regulamentação. Inadmissibilidade. Meio Ambiente. Animais. Submissão a tratamento cruel. Ofensa ao art. 225, § 1º, VII, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei estadual que autorize e regulamente, sob título de práticas ou atividades esportivas com aves de raças ditas combatentes, as chamadas “rinhas” ou “brigas de galo”. (ADI 3776, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00022 EMENT VOL-02282-04 PP-00716 RTJ VOL-00202-02 PP-00620 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 104-109 RT v. 96, n. 865, 2007, p. 118-121).

Previsivelmente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3.776-5, julgou, por unanimidade, pela procedência

da mesma, reconhecendo a invalidade do estatuto autorizativo potiguar. Na lavra do relator, Ministro Cezar Peluso, reconheceu-se a similitude da situação com a ação que purgou similar legislação do estado de Santa Catarina, reconhecendo que seria postura da Corte rejeitar regulamentação de atividades de entretenimento que submetam os animais a práticas violentas, cruéis ou atroz, por violarem o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal³⁴.

Em relação à ação movida em face da legislação fluminense (lei estadual 2.895/98) o fundamento foi o fato de que a lei estadual atacada autorizaria uma prática cruel contra os animais – as Rinhas de Galo – e que, portanto, ofenderia o art. 225 da Constituição Federal. Haveria, para a Procuradoria Geral da República, uma intervenção estatal obrigatória de coibir tais práticas, que seria incompatível com a regulamentação das mesmas³⁵.

A procedência da ação se deu por unanimidade:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – BRIGA DE GALOS (LEI FLUMINENSE Nº 2.895/98) – LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE, PERTINENTE A EXPOSIÇÕES E A COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES, FAVORECE ESSA PRÁTICA CRIMINOSA – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE ESTIMULA O COMETIMENTO DE ATOS DE CRUELDADE CONTRA GALOS DE BRIGA – CRIME AMBIENTAL (LEI Nº 9.605/98, ART. 32) – MEIO AMBIENTE – DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA INTEGRIDADE (CF, ART. 225) – PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE – DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAUNA (CF, ART. 225, § 1º, VII) – DESCARACTERIZAÇÃO DA BRIGA DE GALO COMO MANIFESTAÇÃO CULTURAL – RECONHECIMENTO DA

INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL IMPUGNADA – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E COMPETIÇÕES ENTRE AVES DAS RAÇAS COMBATENTES – NORMA QUE INSTITUCIONALIZA A PRÁTICA DE CRUELDADE CONTRA A FAUNA – INCONSTITUCIONALIDADE. – A promoção de briga de galos, além de caracterizar prática criminosa tipificada na legislação ambiental, configura conduta atentatória à Constituição da República, que veda a submissão de animais a atos de crueldade, cuja natureza perversa, à semelhança da “farra do boi” (RE 153.531/SC), não permite sejam eles qualificados como inocente manifestação cultural, de caráter meramente folclórico. Precedentes. – A proteção jurídico-constitucional dispensada à fauna abrange tanto os animais silvestres quanto os domésticos ou domesticados, nesta classe incluídos os galos utilizados em rinhas, pois o texto da Lei Fundamental vedou, em cláusula genérica, qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. – Essa especial tutela, que tem por fundamento legitimador a autoridade da Constituição da República, é motivada pela necessidade de impedir a ocorrência de situações de risco que ameacem ou que façam periclitarem todas as formas de vida, não só a do gênero humano, mas, também, a própria vida animal, cuja integridade restaria comprometida, não fora a vedação constitucional, por práticas aviltantes, perversas e violentas contra os seres irracionais, como os galos de briga (“gallus-gallus”). Magistério da doutrina. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. – Não se revela inepta a petição inicial, que, ao impugnar a validade constitucional de lei estadual,

(a) indica, de forma adequada, a norma de parâmetro, cuja autoridade teria sido desrespeitada, (b) estabelece, de maneira clara, a relação de antagonismo entre essa legislação de menor positividade jurídica e o texto da Constituição da República, (c) fundamenta, de modo inteligível, as razões consubstanciadoras da pretensão de inconstitucionalidade deduzida pelo autor e (d) postula, com objetividade, o reconhecimento da procedência do pedido, com a conseqüente declaração de ilegitimidade constitucional da lei questionada em sede de controle normativo abstrato, delimitando, assim, o âmbito material do julgamento a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ADI 1856, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 26/05/2011, DJe-198 DIVULG 13-10-2011 PUBLIC 14-10-2011 EMENT VOL02607-02 PP-00275 RTJ VOL-00220-01 PP-00018 RT v. 101, n. 915, 2012, p. 379- 413).

2.2.3. A Vaquejada.

Recentemente, o STF julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.983, ocasião em que discutiu a constitucionalidade da Lei Estadual nº 15.299/2013 do Estado do Ceará, que regulamentava a Vaquejada como prática desportiva e cultural.

Nesse julgamento, ao contrário das ações de controle de constitucionalidade anteriores, esta obteve muito maior atenção social e política. Com efeito, contemporaneamente a seu julgamento, houve diversas mobilizações relacionadas a Vaquejada. Houve, ainda, a mobilização para a aprovação do projeto que deu origem à lei federal 13.364/2016, que será vista com maior

detalhe adiante. Há, em verdade, uma diferença contextual importantíssima entre este julgamento e os demais, o que marcou a forma como se procedeu.

A Vaquejada possui como fundo histórico o processo de ocupação do sertão nordestino, através de entradas com o fim de manejar e criar gado durante a colonização desta região do país, sendo inicialmente ligado à representação de riqueza em um momento em que a terra não era valorizada³⁶. Essa atividade, entretanto, transformou-se na primeira metade do século XX, com a introdução de novas raças de gado e a pecuária em cercados, quando o vaqueiro deixou de ser titular de um rebanho, passando a ser mero empregado de um fazendeiro³⁷.

É neste contexto que surge a Vaquejada enquanto modalidade esportiva, isto é, fundada na concepção de competição, na forma das “corridas de mourão”, realizadas nos pátios da fazenda com o fim de entreter os fazendeiros³⁸. A partir desta redefinição do papel social do vaqueiro, trilhou-se o caminho da espetacularização da atividade, sobretudo nos anos de 1990³⁹.

É esta Vaquejada espetáculo, que apenas tangencia as origens históricas e folclóricas coloniais da atividade do vaqueiro que era, segundo Aragão, regulada pela legislação estadual cearense⁴⁰. Para este autor, é necessário que se faça a distinção entre a Vaquejada esportiva, que é uma espetacularização, da Vaquejada cultural. A primeira seria uma distorção, ilegítima e nociva, sem qualquer fundamento constitucional de aceitabilidade⁴¹, enquanto que a última é uma manifestação cultural, cuja constitucionalidade ainda é duvidosa⁴².

Desta forma, ao contrário das outras manifestações culturais que outrora foram analisadas pela Corte Constitucional, a Vaquejada é marcada pela popularização através da sua releitura no contexto da sociedade de consumo⁴³. Esta configuração acaba por introduzir um aspecto econômico outrora inobservado no contexto em que os precedentes anteriores estavam inseridos, que possibilitariam interferência no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.983. Este aspecto é, inclusive, apreciado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, que compreende que a Vaquejada é um elemento econômico de grande importância nos estados nordestinos⁴⁴.

Superado o entendimento do que vem a ser a prática da Vaquejada, retoma-se a discussão acerca do conflito de direitos. A Lei n.º 15.299/2013, do Estado do Ceará adveio para regulamentar a prática da Vaquejada no seu território.

O Procurador-Geral da República (PGR) propôs a ADI 4.983 em face da lei supracitada. Aduziu, em resumo, que a mesma não tinha respaldo no Texto Maior, violando o disposto no art. 225, §1º, VII, da Constituição Federal.

Segundo o PGR, que fez um levantamento histórico da prática da Vaquejada, a sua finalidade foi desvirtuada no decorrer dos anos. No princípio, a prática surgiu a partir da necessidade dos antigos fazendeiros de reunirem seus gados. Com o passar das décadas, transformou-se em espetáculo esportivo altamente lucrativo, movimentando milhões por ano.

O PGR asseverou que, diante dos dados empíricos, há implicação de tratamento cruel e desumano às espécies animais envolvidas na referida “manifestação cultural”.

A ADI foi levada a julgamento pelo STF em 06 de outubro de 2016. Apesar de toda dilação probatória apresentada nos autos, a votação restou bastante acirrada, sendo seis votos a favor da procedência da ação⁴⁵ contra cinco, que reconheciam a constitucionalidade da Lei n.º 15.299/2013⁴⁶.

Segue a ementa do julgado:

PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado-Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO

CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada. (ADI 4983, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

Apesar do entendimento pela inconstitucionalidade da regulamentação da Vaquejada com fundamento na incompatibilidade da própria prática com a Constituição Federal de 1988, não houve pacificação da questão na sociedade e tampouco na própria Corte.

O que se tinha até então convergia no sentido da prevalência da proteção ambiental em desfavor da questão cultural. O contexto começou a se modificar nos passos seguintes, culminando com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 96/2017, conforme a seguir.

Após o STF reconhecer a inconstitucionalidade da lei cearense, que regulamentava a Vaquejada, iniciou-se uma avultada manobra efetuada pelo Congresso Nacional, a fim de positivar as manifestações que usam do sofrimento animal como forma de espetáculo. Com isso, em 29 de novembro de 2016, foi promulgada a Lei nº 13.364 que dá às mencionadas manifestações caráter patrimonial imaterial (LAMOUNIER, 2017).

Destarte, uma vez vigente tal lei, bastaria ao Poder Legislativo acrescentar ao artigo 225 da Constituição, como de fato o fez por meio do parágrafo 7º do mencionado artigo, a redação que versa sobre a não consideração como cruéis das práticas que tenham por objeto os animais, desde que sejam manifestações culturais (LAMOUNIER, 2017).

Assim, recentemente, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 96, em 06 de Junho de 2017, o poder de reforma constitucional alterou o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, nele inserindo o parágrafo 7º com o seguinte teor: “Para fins do disposto na parte final do inciso VII do parágrafo 1º deste artigo, *não se consideram cruéis as práticas desportivas* que utilizem animais, desde que sejam *manifestações culturais*, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o *bem-estar dos animais* envolvidos”.⁴⁷

Dessa forma, contrariamente ao espírito protetivo que caracteriza o conjunto de normas que conformam o núcleo essencial do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, a EC 96/2017 busca fragilizar o regime jurídico-constitucional ecológico, notadamente no campo da tutela dos animais não humanos, criando uma “fratura” incontornável no seu programa normativo. Assim, o parágrafo 7º está em total dissonância com o conteúdo protetivo inerente ao regime constitucional traçado no artigo 225.⁴⁸

Diante de tal contexto, apesar de todo o conjunto probatório evidenciando os maus-tratos, o Executivo e o Legislativo fizeram a opção pela Lei nº 13.364/16 e, depois, pela EC nº 96/2017 não por se importarem com a proteção às expressões culturais, mas sim para conferirem segurança jurídica a um evento imensuravelmente rentável.⁴⁹

Neste contexto, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal ajuizou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5728 (ADI 5728), no Supremo Tribunal Federal (STF), para questionar a EC 96/2017, que considera como não cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais.⁵⁰

De acordo com a entidade, a EC 96/2017 teve por motivação contornar a declaração de inconstitucionalidade de lei do estado do Ceará que legalizava a prática da Vaquejada, em decisão proferida pelo STF em outubro de 2016.⁵¹

Na ação, a entidade alega que a EC 96/2017 afrontou o núcleo essencial do direito ao meio ambiente equilibrado, no que se refere à proibição de submissão de animais a tratamento cruel, previsto no parágrafo 1º, inciso VII do artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Afirma que a norma ofende também o parágrafo 4º, inciso IV do artigo 60 da carta política de 1988⁵², segundo a qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, entre as quais se encontra o direito fundamental de proteção aos animais.⁵³

As decisões anteriores do STF que julgaram inconstitucionais leis sobre brigas de galo e vaquejada foram citadas como precedentes importantes sobre o tema, consideradas pela corte atividades violentas e cruéis com os animais. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal pede a concessão de liminar para suspender a eficácia da norma, e que seja declarada a inconstitucionalidade da EC 96/2017.⁵⁴

A ADI 5728 encontra-se, atualmente, em análise pelos Ministros do STF. O caso está sob relatoria do ministro Dias Toffoli, que aplicou ao caso o procedimento abreviado do artigo 12 da Lei 9.868/99⁵⁵, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo, sem prévia análise de liminar, em razão da relevância da matéria, estando pendente o seu julgamento até o presente momento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme apresentado, a partir da introdução do art. 225 e seus incisos, da Constituição Federal vigente, que constitucionalizou a vedação à submissão à crueldade dos animais, o STF passou, de forma reiterada a confirmar que práticas tidas como invariavelmente cruéis não são passíveis de regulação, mesmo sendo manifestações culturais. Assim, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da Farra do Boi, da Rinha de Galos e, por último, da Vaquejada – todas práticas historicamente e culturalmente sedimentadas no Brasil.

Diante da análise dos julgados, verifica-se inicialmente a pluralidade de delimitações utilizadas pelos ministros da Corte Constitucional para reconhecer se determinada lei, que, em todos os casos ajuizados após a ordem constitucional vigente, autorizaria a prática de uma conduta possivelmente lesiva aos animais.

Até então o STF compreendeu que determinados animais seriam protegidos pela Constituição Federal. O fundamento variou de acordo com o caso e os ministros que se manifestaram, o que torna difícil a tarefa de estabelecer o limite de proteção dos animais. Entretanto, esta dificuldade é superável procurando-se o argumento comum ligado aos respectivos dispositivos nos votos dos ministros, procurando qual é a condição mínima que desautorizou a prática tida cruel.⁵⁶

Verifica-se que o STF adota o critério da senciência para o reconhecimento da tutela jurídica dos animais. Quanto à forma em que se dá a proteção, vislumbra-se que há uma aderência, mesmo que de forma não sistemática, ao entendimento teleológico da senciência, posto que há referência, nos julgados referentes às Rinhas de Galos e a Farra do Boi, que o caso concreto, em especial, vislumbra altos graus de violência e agressão. Com efeito, não se pode falar de deontologismo quando se está na presença de circunstâncias concretas que desautorizariam a conduta. Não há, portanto, uma vedação da Rinha de Galo, Farra do Boi e da Vaquejada pelo simples motivo de que os animais possuiriam uma dignidade abstrata decorrente da sua condição de seres sencientes⁵⁷. Há, por seu turno, a relevância das circunstâncias concretas e, sobretudo, a relação com a promoção do bem-estar destes animais como autorizável das condutas – se estas são compatíveis.⁵⁸

Resta agora o Julgamento da ADI em relação à EC 96/2016 que positivou e trouxe à tona a colisão dos princípios constitucionais da vedação à crueldade contra os animais e o direito à cultura, para se ratificar qual será o posicionamento da Corte a respeito do tema. Nesse diapasão, esperamos que a decisão imposta pelos ministros do STF seja construída de forma lógica e sedimentada nos ideais de manutenção da integridade política e com base na ponderação dos princípios e valores em questão.

Por fim, salientamos que para que a técnica da ponderação de valores seja devidamente aplicada, devemos constar o prevalectimento de três premissas básicas: a medida será adequada, se for capaz de estimular a obtenção do resultado pretendido, será necessária se não existe outra medida que produza resultado de igual intensidade e viole menos os direitos fundamentais, e será proporcional quando houver a efetiva ponderação dos valores. Por isso é que, hoje em dia, os doutrinadores concordam em afirmar que direito é subsumir e ponderar.⁵⁹

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert; Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Trad. Zilda Hutchinson Schild Silva. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013.

ARAGÃO, Nilsiton Rodrigues de Andrade. A Inconstitucionalidade da Vaquejada Esportiva: Uma ponderação entre os princípios da proteção das manifestações culturais e da proteção do meio ambiente. THEMIS: Revista da Esmec, v. 14, n. 0, p. 57-76, 2016.

BARROSO, Luís Roberto. ADI 4983 – Minuta do Voto-Vista – Ministro Barroso, disponível em: <<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/06/ADI-4983-Minuta-do-Voto-VistaMinistro-Barroso-5-abr2016.pdf>>, acesso em: 31 jan. 2023..

BASSANI, Regina Tayrini; AZAMBUJA, Cristiane Menna Barreto. O Conflito entre Direitos e a Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 96/2017. VI Seminário Internacional de Direitos Humanos e Democracia. VI Mostra de Trabalhos Científicos. 2018,

BOCHENEK, Antônio César. Os precedentes e o processo civil no Brasil e nos EUA, Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 39, 2010.

BRASIL. Lei 13.364, de 29 de novembro de 2016. Disponível em: acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal do Brasil de 1988. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Decreto 50.620, de 18 de maio de 1961. Disponível em: < <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50620-18-maio-1961-390463-publicacaooriginal-1-pe.html>>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Lei 11.417, de 19 de dezembro de 2006. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11417.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Lei 13.364 de 29 de novembro de 2016. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13364.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.856 – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Celso de Mello. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 13 de março de 1998, f. 280. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628634>>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.514-7 – Santa Catarina. Relator: Ministro Eros Grau. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 13 de março de 1998. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266833>>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.776-5 – Rio Grande do Norte. Relator: Ceza Peluso. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 29 de junho de 2007, f. 720 – 721. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469712>>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso em Habeas Corpus 50.343 – Guanabara. Relator: Ministro Fjaci Falcão. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 10 de novembro de 1972. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=94027>>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 153.531-8 – Santa Catarina. Relator: Ministro Francisco Rezek. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 13 de março de 1998, f. 391 – 392. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211500>>. acesso em: 31 jan. 2023.

BRASIL. Lei nº **9.868, de 10 de Novembro de 1999**. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Disponível em : <

CALDAS, Igor Lúcio Dantas Araújo. Dos precedentes judiciais às súmulas vinculantes: análise da verticalização do poder e do discurso judicial padronizado. Dissertação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013.

CARDOSO, Waleska Mendes; TRINDADE, Gabriel Garmendia da. Por que os animais não são efetivamente protegidos: estudo sobre o antropocentrismo vigente a partir de um julgado emblemático, Revista Brasileira de Direito Animal, v. 8, n. 13, p. 200–214, 2013.

CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Breves comentários à EC 96/2017 (Emenda da Vaquejada). 2017. Disponível em:

<https://www.dizerodireito.com.br/2017/06/brevescomentarios-ec-962017-emendada_7.html>. acesso em: 31 jan. 2023.

DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. Jeferson Luiz Camargo. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014.

DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução de Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

ESCOBAR, Marco Lunardi; AGUIAR, José Otávio; ZAGUI, Paula Apolinário. Galos em combate na Paraíba: o descumprimento da legislação ambiental, Revista Direitos Humanos e Democracia, v. 2, n. 4, p. 143–165, 2014.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Lei 2.895, de 20 de março de 1998. Leis Estaduais. Disponível em: <<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/bc008ecb13dcfc6e03256827006dbbf5/345541152a607a28032565e800666424?OpenDocument>>. acesso em: 31 jan. 2023.

FARIAS, Cristiano Alves de. Emenda Constitucional 96: práticas esportivas com animais versus proteção especial dos animais. 2017. Disponível em:<<http://meusitejuridico.com.br/2017/06/07/emenda-constitucional-96-praticas-esportivascom-animais-versus-protecao-especial-dos-animais/>>acesso em: 31 jan. 2023.

FELIX, Francisco Kennedy Leite; ALENCAR, Francisco Amaro Gomes de. O Vaqueiro e a Vaquejada: do Trabalho nas Fazendas de Gado ao Esporte nas Cidades, Revista Geográfica de América Central, v. 2, n. 47E, p. 1–13, 2011.

FELIZOLA, Milena Britto. A cultura do entretenimento com animais e o entendimento dos tribunais pátrios, Revista Brasileira de Direito Animal, v. 6, n. 9, 2014.

LACERDA, Eugenio Pascele. As farras do boi no litoral de Santa Catarina, Dissertação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1994.

LAMOUNIER, Micaela Afonso. A Emenda Constitucional nº 96/2017 e a manobra do Congresso Nacional. 2017. Disponível em:
<http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19279&re_vista_caderno=5>. acesso em: 31 jan. 2023.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5728. Disponível em:
<<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ManifestaoADIVaquejada.pdf>>acesso em: 31 jan. 2023.

MORAES, Alexandre de [et al.]. Constituição Federal Comentada. 1 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

MORAES, Guilherme Peña de [et al.]. 30 anos da Constitucional Federal e o direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018.

NACONECY, Carlos. Ética & Animais, 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014.

NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre Melo Franco. Precedentes no CPC-2015: por uma compreensão constitucionalmente adequada do seu uso no Brasil, Revista do Ministério Público do Rio de Janeiro, n. 57, p. 17–52, 2015.

RIO GRANDE DO NORTE. Lei Complementar 129, de 2 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre a organização do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Norte e dá outras providências. Disponível em:
<<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000067450.PDF>>. acesso em: 31 jan. 2023.

RIO GRANDE DO NORTE. Lei 7.380, de 14 de dezembro de 1998. Autoriza a criação, a realização de exposições e as competições entre aves das Raças Combatentes (fauna não silvestre) para preservar e defender o patrimônio

genético da espécie “Gallus-Gallus”. Diário Oficial do estado do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 16 de dezembro de 1998. Disponível em: <http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//7.380.pdf>. acesso em: 31 jan. 2023.

ROTHENBURG, Walter Claudius. Jurisdição Constitucional Ambiental no Brasil. In SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo Wolfgang (Coord). Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2011.

SANTA CATARINA. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Lei Promulgada nº 11.366, de 4 de abril de 2000. Pesquisa da Legislação Estadual, Leis Estaduais. Disponível em:<http://leis.alesc.sc.gov.br/alesc/docs/2000/11366_2000_lei_promulgada.html>. acesso em: 31 jan. 2023.

SANTANA, Luciano Rocha. La teoría de los derechos animales de Tom Regan: ampliando las fronteras de la comunidad moral más allá de lo humano. Tese, Universidade de Salamanca, Salamanca, Espanha, 2015.

SANTOS, Larissa Dias Puerta dos; JUNQUEIRA, Michelle Asato. O Atual Protagonismo da Interpretação Constitucional como Norteadora da Aplicação do Direito. Revista de Argumentação e Hermenêutica Jurídica. Brasília, v. 2, n. 1, p. 230-249 | Jan/Jun. 2016.

SANTOS, Samory Pereira. Os limites do Direito Animal na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — Salvador, 2017. 121 f.

SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. A Emenda Constitucional 96/2017 da “vaquejada” e a ADI 5728/DF. Disponível em: <<https://conjur.com.br/2020-out-2018/direitos-fundamentais-ec-962017-vaquejada-adi-5728df#df>>acesso em: 31 jan. 2023.

SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Compreendendo os “precedentes” no Brasil: fundamentação de decisões com base em outras decisões, Revista de Processo. São Paulo, v. 226, p. 349–371, 2013.

SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Direito e Ensino Jurídico: formação e autonomia de um saber pós-humanista, Salvador: Evolução, 2014.

SIQUEIRA FILHO, Valdemar; LEITE, Rodrigo de Almeida; LIMA, Víctor Breno de. A Prática da Vaquejada em Xeque: Considerações sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade No 4.983, Revista Brasileira de Direito Animal, v. 10, n. 20, p. 59–80, 2015.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF julga inconstitucional lei cearense que regulamenta Vaquejada. Notícias STF. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326838>>. acesso em: 31 jan. 2023.

1 Especialista em Direito Militar pela Universidade Cruzeiro do Sul – SP. Possui graduação em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA. Oficial da Polícia Militar do Estado do Amazonas.

2 Doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Buenos Aires (UBA). Mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas. Especialista em Direito Militar pela Universidade Cruzeiro do Sul (UNICSUL). Bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Atualmente é Tenente-coronel QOPM da Polícia Militar do Estado do Amazonas. e-mail: juanmorrilas@hotmail.com.

3 Mestrando em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Gestão Pública aplicada à Segurança pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade FOCUS. Especialista em Ciências Jurídicas pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Bacharel em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo (UNICID). Bacharel em Segurança Pública pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Candido Mendes (UCAM). Atualmente é Major QOPM da Polícia Militar do Estado do Amazonas. e-mail: ailtontati@yahoo.com.br.

-
- 1 SILVA, Tagore Trajano de Almeida. Direito e Ensino Jurídico: formação e autonomia de um saber pós-humanista, Salvador: Evolução, 2014, p. 187–189.
 - 2 NACONECY, Carlos. Ética & Animais, 2. ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2014, p. 17.
 - 3 BARROSO, Luís Roberto. ADI 4983 – Minuta do Voto-Vista – Ministro Barroso, disponível em: <<http://www.luisrobertobarroso.com.br/wp-content/uploads/2016/06/ADI-4983-Minuta-do-Voto-VistaMinistro-Barroso-5-abr2016.pdf>>, acesso em: 31 jan. 2023.
 - 4 BOCHENEK, Antônio César. Os precedentes e o processo civil no Brasil e nos EUA, Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 39, 2010, p. 6.
 - 5 BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.
 - 6 BOCHENEK, Antônio César. Os precedentes e o processo civil no Brasil e nos EUA, Revista de Doutrina da 4ª Região, n. 39, 2010, p. 6.
 - 7 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Compreendendo os “precedentes” no Brasil: fundamentação de decisões com base em outras decisões, Revista de Processo. São Paulo, v. 226, p. 349–371, 2013, p. 350–353.
 - 8 CALDAS, Igor Lúcio Dantas Araújo. Dos precedentes judiciais às súmulas vinculantes: análise da verticalização do poder e do discurso judicial padronizado, Dissertação, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013, p. 50–51.
 - 9 SANTANA, Luciano Rocha. La teoría de los derechos animales de Tom Regan: ampliando las fronteras de la comunidad moral más allá de lo humano. Tese, Universidade de Salamanca, Salamanca, Espanha, 2015, p. 230.
 - 10 CARDOSO, Waleska Mendes; TRINDADE, Gabriel Garmendia da. Por que os animais não são efetivamente protegidos: estudo sobre o antropocentrismo

vigente a partir de um julgado emblemático, *Revista Brasileira de Direito Animal*, v. 8, n. 13, p. 200–214, 2013, p. 206 e 213.

11 CALDAS, op. cit., p. 52.

12 ALEXY, Robert. *Teoria da Argumentação Jurídica*, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 39.

13 *Ibid.*, p. 269.

14 CALDAS, 2013, p. 128.

15 CALDAS, 2013, p. 130.

16 ALEXY, 2013, p. 268–269.

17 DWORKIN, Ronald. *O Império do Direito*, 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 203.

18 *Ibid.*, p. 264 e 286-287.

19 SANTOS, Larissa Dias Puerta dos; JUNQUEIRA, Michelle Asato. O Atual Protagonismo da Interpretação Constitucional como Norteadora da Aplicação do Direito. *Revista de Argumentação e Hermenêutica Jurídica*. Brasília, v. 2, n. 1, p. 230-249 | Jan/Jun. 2016. P. 245.

20 *Idem.*

21 *Idem.*

22 LACERDA, Eugenio Pascele. *As farras do boi no litoral de Santa Catarina*, Dissertação, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1994, p. 14.

23 *Ibid.*, p. 13–14.

24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 153.531-8 – Santa Catarina. Relator: Ministro Francisco Rezek. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 13 de março de 1998, f. 391 – 392. Disponível em: <<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=211500>>. acesso em: 31 jan. 2023.

25 SANTOS, Samory Pereira. Os limites do Direito Animal na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — Salvador, 2017. 121 f.p. 91.

26 Ibid. p. 91-92.

27 Ibid. p. 92.

28 FELIZOLA, Milena Britto. A cultura do entretenimento com animais e o entendimento dos tribunais pátrios, Revista Brasileira de Direito Animal, v. 6, n. 9, 2014, p. 12.

29 ESCOBAR, Marco Lunardi; AGUIAR, José Otávio; ZAGUI, Paula Apolinário. Galos em combate na Paraíba: o descumprimento da legislação ambiental, Revista Direitos Humanos e Democracia, v. 2, n. 4, p. 143–165, 2014, p. 146.

30 BRASIL. Decreto 50.620, de 18 de maio de 1961. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1960-1969/decreto-50620-18-maio-1961-390463-publicacaooriginal-1-pe.html>>. acesso em: 31 jan. 2023.

31 SANTA CATARINA. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Lei Promulgada nº 11.366, de 4 de abril de 2000. Pesquisa da Legislação Estadual, Leis Estaduais. Disponível em: <http://leis.alesc.sc.gov.br/alesc/docs/2000/11366_2000_lei_promulgada.html>. acesso em: 31 jan. 2023.

32 RIO GRANDE DO NORTE. Lei 7.380, de 14 de dezembro de 1998. Autoriza a criação, a realização de exposições e as competições entre aves das Raças Combatentes (fauna não silvestre) para preservar e defender o patrimônio genético da espécie “Gallus-Gallus”. Diário Oficial do estado do Rio Grande do

Norte, Natal, RN, 16 de dezembro de 1998. Disponível em:
<http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//7.380.pdf>. acesso em: 31 jan. 2023.

33 DWORKIN, 2014, p. 213.

34 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.776-5 – Rio Grande do Norte. Relator: Ceza Peluso. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 29 de junho de 2007, f. 720 – 721. Disponível em:
<<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469712>>. acesso em: 31 jan. 2023.

35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.856 – Rio de Janeiro. Relator: Ministro Celso de Mello. Pesquisa de Jurisprudência, Acórdãos, 13 de março de 1998, f. 280. Disponível em:
<<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628634>>. acesso em: 31 jan. 2023.

36 FELIX, Francisco Kennedy Leite; ALENCAR, Francisco Amaro Gomes de. O Vaqueiro e a Vaquejada: do Trabalho nas Fazendas de Gado ao Esporte nas Cidades, Revista Geográfica de América Central, v. 2, n. 47E, p. 1–13, 2011, p. 5.

37 FELIX; ALENCAR, 2011, p. 7.

38 ARAGÃO, Nilsiton Rodrigues de Andrade. A Inconstitucionalidade da Vaquejada Esportiva: Uma ponderação entre os princípios da proteção das manifestações culturais e da proteção do meio ambiente. THEMIS: Revista da Esmec, v. 14, n. 0, p. 57–76, 2016, p. 60.

39 FELIX; ALENCAR, op. cit., p. 9.

40 ARAGÃO, op. cit., p. 69–70.

41 Ibid., p. 64.

42 Ibid., p. 63–64.

43 SIQUEIRA FILHO, Valdemar; LEITE, Rodrigo de Almeida; LIMA, Víctor Breno de. A Prática da Vaquejada em Xeque: Considerações sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade No 4.983, Revista Brasileira de Direito Animal, v. 10, n. 20, p. 59–80, 2015, p. 64.

44 BARROSO, 2016, p. 29.

45 Ministros Marco Aurélio, Luis Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Cármen Lúcia.

46 Ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

47 “Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. parágrafo 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.

48 SARLET, Ingo Wolfgang, FENSTERSEIFER, Tiago. A Emenda Constitucional 96/2017 da “vaquejada” e a ADI 5728/DF. Disponível em: <<https://conjur.com.br/2020-out-2018/direitos-fundamentais-ec-962017-vaquejada-adi-5728df#df>> acesso em: 31 jan. 2023.

49 LAMOUNIER, Micaela Afonso. A Emenda Constitucional nº 96/2017 e a manobra do Congresso Nacional. 2017. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=19279&re_vista_caderno=5>. acesso em: 31 jan. 2023.

50 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5728. Disponível em:

<<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ManifestaoADIVaquejada.pdf>>acesso em: 31 jan. 2023.

51 “A Emenda Constitucional – EC – n.º 96/2017, promulgada em 06 de junho de 2017, surgiu após a análise realizada pelo Supremo Tribunal Federal – STF – na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI – 4.983, reconhecendo a inconstitucionalidade da Lei n.º 15.299/2013, de 8 de janeiro de 2013, do Estado do Ceará, que regulamentava o exercício das vaquejadas como prática desportiva e cultural.” BASSANI, Regina Tairini; AZAMBUJA, Cristiane Menna Barreto. O Conflito entre Direitos e a Inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n.º 96/2017. VI Seminário Internacional de Direitos Humanos e Democracia. VI Mostra de Trabalhos Científicos. 2018, p. 01.

52 “§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: [...] IV – os direitos e garantias individuais.” BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. acesso em: 31 jan. 2023.

53 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação Direta de Inconstitucionalidade 5728. Disponível em: <<http://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/ManifestaoADIVaquejada.pdf>>acesso em: 31 jan. 2023.

54 JUSBRASIL. ADI questiona emenda constitucional que permite a prática de vaquejada. Disponível em: <<https://stf.jusbrasil.com.br//noticias/474777118/adi-questiona-emenda-constitucional-que-permite-a-pratica-de-vaquejada>>. acesso em: 31 jan. 2023.

55 “Art. 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação.” BRASIL. Lei

nº **9.868, de 10 de Novembro de 1999**. Dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Disponível em : <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9868.htm#:~:text=LEI%20No%209.868%2C%20DE%2010%20DE%20NOVEMBRO%20DE%201999.&text=Dispõe%20sobre%20o%20processo%20e,perante%20o%20Supremo%20Tribunal%20Federal.>. acesso em: 31 jan. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil